

YOSHLARNI KASBGA YO‘NALTIRISH

Termiz shahar 3 umumiy o‘rta ta‘lim maktabi psixologi
Xoliyarova Fazilat Xaitovna.

***Annotatsiya.** Yoshlarni to‘g‘ri kasb tanlashlari va o‘z sohasining yetuk mutaxassislari bo‘lishlarida kasblarning inson oldiga qo‘yadigan talablarini bilish muhimdir. Mazkur maqolada har qanday kasb egasi o‘z sohasini to‘g‘ri tanlay olishi uchun qanday kasbiy va shaxsiy talabalarni bilishi lozimligi masalasi keng tarzda tahlil etilgan. Shuningdek, hayot sifatini oshirishda soha egasining o‘zi bajarayotgan faoliyatidan qanchalik darajada qanoat hosil qilishi, o‘z hayotidan mamnunlik darajasi ham muhim ekanligi asoslangan.*

***Kalit so‘zlar:** kasbga yo‘naltirish, kasbiy targ‘ibot, o‘quvchi faoliyat, kasbiy maslahat, kasbiy saralash, kasbiy moslashish.*

KIRISH

Bugungi kunda ta‘lim tizimida yoshlarni kasbga yo‘naltirish masalasi juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarning to‘g‘ri kasb tanlashlari, o‘z salohiyatlarini maksimal darajada amalga oshirishlari uchun ta‘lim jarayonida ular uchun mos kasbga yo‘naltirish tizimi yaratilishi zarur. Bu tizimning samarali ishlashi nafaqat o‘quvchilar, balki jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi uchun ham muhimdir. Kasb tanlash — bu har bir insonning hayotidagi muhim qarorlaridan biridir. To‘g‘ri kasbni tanlash nafaqat kelajakdagi ish faoliyatini, balki insonning o‘zini anglashini, qoniqish va baxtini ham ta‘minlaydi. Kasb tanlashda quyidagi jihatlarga e‘tibor berish lozim: 1. Shaxsiy qiziqishlar va iste‘dodlar Kasb tanlashda eng muhimi — bu o‘z qiziqishlaringiz va istaklaringizga asoslanishdir. Agar kasb sizga yoqmasa, uni bajarmoq qiyin bo‘ladi va u sizni qoniqtirmaydi. Shuningdek, inson o‘zining tabiiy iste‘dodlari va qobiliyatlarini ham hisobga olish kerak. Agar siz matematika yoki fizikaga qiziqsangiz, muhandislik yoki ilmiy sohalarga e‘tibor qaratish mantiqiy bo‘ladi. 2. Mehnat bozoridagi talab va imkoniyatlar Kasb tanlashda mehnat bozoridagi talab va taklifni hisobga olish muhim. O‘zgaruvchan iqtisodiy sharoitda ba‘zi kasblar ortiqcha talabga ega bo‘lishi yoki yomon ish sharoitlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mavjud va istiqbolli kasblarni tahlil qilish, mehnat bozoridagi tendentsiyalarni kuzatish talabalar uchun muvaffaqiyatli kasb tanlashda yordam beradi. 3. O‘zining kelajagi va rivojlanish imkoniyatlari Kasbni tanlashda o‘zingizni kelajakda qayerda ko‘rishingizni hisobga olish kerak. Ba‘zi kasblar uzoq muddatli va rivojlanish imkoniyatlarini taklif qilsa, boshqalari nisbatan cheklangan bo‘lishi mumkin. Karyera imkoniyatlari, o‘qish va malaka oshirish imkoniyatlarini o‘ylab ko‘rish muhim. 4. Ijtimoiy va psixologik jihatlar Kasb tanlashda ijtimoiy jihatlar ham muhim. Masalan, ba‘zi kasblar o‘zaro aloqalar va jamoa bilan ishlashni talab qiladi, boshqalari esa yakka tartibda ishlashni afzal ko‘radi. Psixologik jihatdan, insonlar o‘zlarining ishlash uslubiga qarab kasb tanlashlari kerak. Agar siz boshqalar bilan

ishlashni yoqtirgan bo'lsangiz, guruh bilan ishlashni talab qiladigan kasblarni tanlashingiz kerak.

5. Ish sharoitlari va ish haqi Kasb tanlashda ishlash sharoitlari va ish haqi ham muhim omil bo'lishi mumkin. Ba'zi kasblar yuqori daromad va yaxshi sharoitlarni taqdim etishi mumkin, boshqalari esa kamroq daromad, lekin o'ziga xos qiziqarli yoki ijodiy ishlarni taklif etadi. Talabalar o'zlarining ehtiyojlariga qarab ish sharoitlarini va maoshni baholashlari kerak. 6. Shaxsiy hayot va ishning muvozanati Ba'zi kasblar shaxsiy hayot bilan ish o'rtasidagi muvozanatni saqlashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Kasb tanlashda ish va shaxsiy hayot orasidagi muvozanatni o'ylash zarur. Agar siz oilaviy vaqtni qadrlasangiz, ishning shaxsiy hayotingizga to'sqinlik qilmasligiga e'tibor berish kerak.

8. Xavfsizlik va sog'liq uchun ta'sir Ba'zi kasblar sog'liq va xavfsizlikka zarar yetkazishi mumkin, masalan, kimyoviy moddalarga aloqada bo'lish yoki og'ir jismoniy mehnat talab qiladigan kasblar. Shuning uchun kasb tanlashda uning sog'liq va xavfsizlikka ta'sirini ham hisobga olish kerak.

ASOSIY QISM:

Kasbga yo'naltirishning asosiy maqsadi – o'quvchilarni o'z qobiliyatlari va qiziqishlariga mos kasb tanlashga yordam berishdir. Kasbga yo'naltirishning ahammiyati

Kasbga yo'naltirish o'quvchilarni ishga joylashish uchun tayyorlashdan tashqari, ularning o'zaro aloqalarini, ijtimoiy va iqtisodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Yaxshi kasbga yo'naltirish tizimi o'quvchilar uchun quyidagi afzalliklarni taqdim etadi: 1. Kasbiy qiziqishlarning aniqlanishi: O'quvchilar o'zlariga mos kasbni tanlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Kasbga yo'naltirish bu jarayonni osonlashtiradi 2. Mehnat bozori talablariga moslashish: Bugungi kunda tezkor texnologik rivojlanish va globalizatsiya mehnat bozorida yangi kasblarni yaratmoqda. O'quvchilar ushbu o'zgarishlarga moslashish uchun tayyor bo'lishlari zarur.

3. Kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish: O'quvchilarga o'z kasbini tanlashda kerakli bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatish, shuningdek, ularni muvaffaqiyatli mehnat faoliyatiga tayyorlash muhimdir. Kasbga Yo'naltirish Jarayonining Muammolari

Hozirgi kunda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda bir nechta muammolar mavjud:

1. Kasbiy yo'nalishlarning aniq belgilanishi: Ko'plab ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirishning aniq tizimi yo'q yoki unchalik samarali ishlamayapti.

2. Pedagogik tayyorgarlikning yetishmasligi: O'qituvchilar va murabbiylarning ba'zilari kasbga yo'naltirish bo'yicha zarur bilim va ko'nikmalarga ega emaslar. Bu esa o'quvchilar uchun

to'g'ri yo'naltirishni amalga oshirishda muammolarni keltirib chiqaradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Yoshlarni kasbiy faoliyatga to'g'ri yo'naltirish va ta'lim samaradorligini oshirishda yuqori natijalarni beradigan uslublardan foydalanish muhim omillardan hisoblanadi. Yosh mutaxassislariga pedagogik-psixologik bilimlar, uslubiy ko'rsatmalar berish bilan birgalikda, tanlagan kasbi bo'yicha ham keng qamrovli bilimlar berish maqsadga muvofiqdir. Yoshlarni kelajakda mutaxassis sifatida o'zlarini teranroq tasavvur qilishlari va egallayotgan kasbiga xos-mos sifatlarni shakllantirishda pedagoglar va amaliyotchi psixologlarning o'rni kattadir. Yoshlarga ertangi kunda o'z faoliyatlaridan qoniqish hissini paydo qilishlari hamda o'z hayotlaridan mamnun yashashlari bugungi kundagi kasb bilimlarini to'g'ri egallay olishlariga bog'liqligini anglata olishlari lozim. Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri yoshlarni chuqur bilim olishlari, iste'dodlarini ro'yobga chiqarishda har tomonlama qo'llab-quvvatlash

Xulosa

Kasbga yo'naltirish tizimi o'quvchilar uchun o'ta muhim bir jarayon hisoblanadi. O'quvchilar

o'z qobiliyatlari va qiziqishlariga mos kasb tanlashlari uchun ularni to'g'ri yo'naltirish va o'qituvchilarni bu jarayonni samarali amalga oshirishga tayyorlash zarur

Foydalangan adabiyotlar:

1. "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasbhunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

2022 yil 2 avgustdagi 425-sonli Qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.08.2022

y., 09/22/425/0712-son)

2. Qodirov B.R., Qodirov K.B. Kasbiy tashxis metodikalari to'plami. Amaliyotchi psixologlar

uchun metodik qo'llanma. T.2003 yil.

3. F.R.Abduraxmonov, Z.E.Abduraxmonova. Kasb psixologiyasi . Darslik. T. 2018. 176 b.